

Міністерство охорони здоров'я України
Буковинський державний медичний університет

**МЕДИЧНА СИМУЛЯЦІЯ
- ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ
19-20 ЛЮТОГО 2026**

Матеріали науково-практичної
конференції з міжнародною участю

**МЕДИЧНА СИМУЛЯЦІЯ - ПОГЛЯД У
МАЙБУТНЄ**

19 - 20 лютого 2026 року

УДК : 378.147.091.33-048.63:61](06)

М 42

Головний редактор:

Ігор Геруш - ректор закладу вищої освіти Буковинського державного медичного університету, д.мед.н., професор.

Редакційна колегія:

Володимир Ходоровський - к.мед.н., доцент, проректор із науково-педагогічної роботи;

Сергій Сажин - к.мед.н., доцент, начальник навчального відділу із сектором моніторингу якості освіти та інформаційно-аналітичного забезпечення;

Віталій Смандич - к.мед.н., керівник навчально-тренінгового центру симуляційної медицини, доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб;

Людмила Хлуновська - к.мед.н., доцент кафедри педіатрії та медичної генетики;

Валерія Андрієць - викладач коледжу Буковинського державного медичного університету, кафедра суспільних наук та українознавства;

Віталіна Сокорська - провідний фахівець навчально-тренінгового центру симуляційної медицини;

Олександра Тюфтій - фахівець I категорії навчально-тренінгового центру симуляційної медицини;

Надія Обревко - фахівець II категорії навчально-тренінгового центру симуляційної медицини.

У тезах доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю лікарів, науковців та молодих учених, подаються стислі відомості щодо результатів наукової роботи, виконаної учасниками конференції.

М 42 Медична симуляція - погляд у майбутнє (для лікарів, науковців та молодих учених): наук.-практ. конф. з міжнар. участю.

Чернівці, 19–20.02.2026 року: тези доп. /Чернівці: БДМУ. - 355с.

УДК : 378.147.091.33-048.63:61](06)

М 42

Буковинський державний медичний університет, 2026

ЗМІСТ

ДЕФРАГМЕНТОВАНИЙ ДЕБРИФІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СИМУЛЯЦІЙНОМУ НАВЧАННІ Авраменко І. В., Ярцева М. О., Лопіна Н. А.	18
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ РЕАНІМАЦІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ В МЕДСЕСТРИНСТВІ Андрійчук Д. Р., Хлуновська Л. Ю., Черней Н. Я.	19
ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ: ДОСВІД БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Антофійчук М. П., Антофійчук Т. М., Попова І. С.	20
ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ IN SITU SIMULATION (ISS) У СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛІКАРІВ ТА МЕДИЧНИХ СЕСТЕР/БРАТІВ Бабінцева А. Г., Петров В. А.	21
СИМУЛЯЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ: АКЦЕНТ НА ЗАПОБІГАННІ ВТОРИННОГО УШКОДЖЕННЯ МОЗКУ Барило Д. Р., Зорій І. А., Тюфтії О. В., Чифурко В. А.	24
ОСКІ ЯК МЕХАНІЗМ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР Батіг І. В., Малайко С. С., Смандич В. С.	25
БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ МЕДСЕСТРИ Бачу М. І.	26
НОВІТНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ Бачук-Понич Н. В.	28
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ З ВИКОРИСТАННЯМ СИМУЛЯЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Бербець А. М.	30
СИМУЛЯЦІЙНА МЕДИЦИНА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КЛІНІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У КРИЗОВИХ УМОВАХ Бідучак А. С.	32
СИМУЛЯЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЛІКАРЯ	33

Результати. Огляд літератури показав, що 65–85 % студентів-медиків глобально застосовують соцмережі для навчання. У БДМУ цей відсоток сягнув 89 %, з перевагою Telegram (91 %), YouTube (85 %) та Instagram (78 %). Опитані підкреслили ключові плюси: зростання мотивації (87 %), зручність доступу до контенту (94 %) та кращу засвоюваність через візуалізацію (79 %). Водночас 63 % турбувалися про надійність даних, а 58 % - про розсіювання уваги. Зафіксовано розбіжності: українці переважно обирали україномовні Telegram-канали (96 % проти 86 %), іноземці - англomовний Instagram (91 % проти 64 %). Лише 42 % пов'язували платформи з покращенням успішності, але свідоме використання асоціювалося з вищою задоволеністю ($p=0,032$).

Висновки. Соцмережі слугують ефективними допоміжними інструментами за умови критичного підходу. Знахідки в БДМУ відповідають світовим трендам, акцентуючи на мовно-культурних нюансах у полікультурному середовищі. Успіх залежить від контенту та викладацького керівництва. Комплексне впровадження з фокусом на цифрову грамотність посилить ефективність, мінімізуючи дезінформацію та відволікання. Студенти зацікавлені в офіційних рекомендаціях та перевірених матеріалах від університету.

Список використаних джерел:

1. Social Media use within medical education: A systematic review and meta-analysis
2. BMC Medical Education. 2021. Vol. 21. Article 123.
3. Social Media and Medical Education in the Context of the COVID-19 Pandemic
4. Medical Science Educator. 2021. Vol. 31. P. 1125-1132.
5. Increasing Social Media Presence for Graduate Medical Education Programs
6. Journal of Graduate Medical Education. 2023. Vol. 15, no 2. P. 210-21

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ IN SITU SIMULATION (ISS) У СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛІКАРІВ ТА МЕДИЧНИХ СЕСТЕР/БРАТІВ

Бабінцева А. Г., Петров В. А.

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Вступ. Симуляційне навчання є визнаним золотим стандартом у підвищенні компетентностей медичних працівників. Такий тип навчання ідеально підходить для сфер, які включають високонебезпечні та інвазивні втручання, у тому числі анестезіології, інтенсивної терапії та невідкладної медичної допомоги, але не обмежуючись ними. Неонатальна медицина визнана дисципліною зі значним потенціалом для симуляційного навчання, яке адаптоване до потреб учасників, сприяє активному експериментуванню, інтегрує практику когнітивних, технічних та поведінкових навичок [1].

Доведено, що навчання на основі симуляції покращує результати надання реанімаційної допомоги новонародженим дітям та сприяє зниженню рівня перинатальної смертності, у тому числі в країнах із низьким та середнім рівнем доходу. Навчання з реанімації безпосередньо покращує теоретичні знання та практичні навички, але одноразове або нечасте навчання може бути недостатнім

для утримання знань та їхнього впровадження в клінічну практику. У 2025 році міжнародна група ILCOR рекомендувала проводити навчання частіше, ніж один раз на рік [2].

Країни з обмеженими ресурсами стикаються з унікальними викликами: дефіцитом людських ресурсів та сучасного обладнання, обмеженим доступом до міжнародних навчальних програм та, як у випадку України, додатковим стресом і логістичними труднощами в умовах повномасштабної війни.

Симуляція на місці (In Situ Simulation, ISS) - це навчання, яке проводиться в умовах реального догляду за пацієнтами з метою досягнення високого рівня точності та реалізму. Пропонована методологія передбачає проведення тренінгів безпосередньо в клінічному середовищі, дає змогу відпрацювати медичні навички, виявити та усунути системні й латентні загрози безпеці пацієнтів, покращити командну взаємодію та комунікацію [1, 3, 4]. ISS може бути механізмом для дослідження взаємодії між мікросистемами (індивідуальні та командні) та явищами макрорівня (лікарняні відділення, заклади та системи). Моделі ISS є актуальними для різних медичних закладів, оскільки вони гнучкі до різних контекстів [5].

Дані літератури свідчать, що ISS застосовують у закладах акушерської та неонатальної допомоги, педіатричних відділеннях, травматології та відділеннях невідкладної допомоги, реанімаційних бригадах, відділеннях психічного здоров'я та первинної медичної допомоги, а також сестринського догляду [5].

Цей абстракт представляє досвід впровадження та проведення ISS-тренінгів, як інструменту безперервного професійного розвитку (БПР) в українських лікувальних закладах, які надають допомогу новонародженим дітям.

Основна частина. Проєкт реалізується як частина програми БПР для лікарів-неонатологів, дитячих анестезіологів, акушер-гінекологів та медичних сестер/братів відділень інтенсивної терапії новонароджених на клінічних базах кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини Буковинського державного медичного університету.

Основний фокус ISS-тренінгів зосереджений на 5 критичних напрямках:

1. Первинна реанімація новонароджених: відпрацювання алгоритму первинної реанімаційної допомоги новонародженим відповідно до чинних міжнародних та національних рекомендацій з акцентом на швидке прийняття рішень, координацію дій у команді та оптимізацію ресурсів у пологових залах;
2. Складні дихальні шляхи в новонароджених: тренування навичок прямої інтубації трахеї та за допомогою відеоларингоскопії, використання альтернативних методів забезпечення прохідності дихальних шляхів (ларингеальні маски), управління критичною гіпоксемією та запобігання ускладнень;
3. Катетеризація судин у новонароджених: опанування методики встановлення центрального венозного доступу через периферичний доступ (PICC) та центрального венозного доступу (через внутрішню яремну та підключичну вени), убезпечення пацієнта, попередження ранніх та пізніх ускладнень;

4. Неонатальний POCUS: набуття навичок скринінгового ультразвукового обстеження новонароджених дітей (нейросонографія, ехокардіографія, ультразвукове обстеження органів черевної порожнини та легень) з використанням місцевого обладнання, інтерпретація отриманих даних та заповнення протоколів;

5. Вентиляційна підтримка неонатальних пацієнтів: опанування методів протекції функції дихання за допомогою проведення оксигенотерапії вільним потоком, неінвазивної (nCPAP, nIPPV, HFNC) та інвазивної (ШВЛ, HFOV) вентиляції, графічного моніторингу на прикладах обладнання, яке застосовується на робочому місці).

Основні переваги ISS-тренінгів полягають у реалістичності (навчання відбувається з використанням реального обладнання в реальному клінічному просторі, що підвищує перенесення навичок у клінічну практику); системному вдосконаленні (регулярні ISS-тренінги ефективно виявляють та сприяють усуненню «слабких ланок» у робочих процесах, які могли б бути критичними під час масового напливу пацієнтів або при перебоях з електропостачанням; меншою вартістю (відсутність необхідності придбання/оренди/експлуатації окремого приміщення та відриву персоналу від робочого процесу, використання наявного обладнання та пересувної команди інструкторів), тощо.

Висновки. Український досвід демонструє, що симуляційне навчання In Situ є стійким, гнучким і високоєфективним рішенням для забезпечення якості неонатальної допомоги в умовах обмежених ресурсів і гуманітарних криз. Ми закликаємо до міжнародної підтримки для масштабування таких програм у регіонах, де якість медичної допомоги найбільш вразлива.

Список використаних джерел:

1. Mileder LP, Baik-Schneditz N, Pansy J. et al. Impact of in situ simulation training on quality of postnatal stabilization and resuscitation - a before-and-after, non-controlled quality improvement study. *Eur J Pediatr.* 2024;183: 4981–90. Doi: <https://doi.org/10.1007/s00431-024-05781-3>
2. Chenguang X, Qianshen Z, Yin X et al. Improved neonatal outcomes by multidisciplinary simulation - a contemporary practice in the demonstration area of China. *Frontiers in Pediatrics.* 2023;11. Available from: <https://www.frontiersin.org/journals/pediatrics/articles/10.3389/fped.2023.1138633> Doi: 10.3389/fped.2023.1138633
3. Krammer T, Kessler L, Aspalter G. et al. Video-Recorded In Situ Simulation Before Moving to the New Combined Neonatal/Pediatric Intensive Care Facility: An Observational Study. *Pediatric Critical Care Medicine.* 2023;24(1):e1-e8. Doi: 10.1097/PCC.0000000000003080
4. Xu X, Yao J, Bohnert J. et al. Implementation of a multi-site neonatal simulation improvement program: a cost analysis. *BMC Health Serv Res.* 2024;24:623. Doi: <https://doi.org/10.1186/s12913-024-11075-z>
5. Bhatia M, Stewart AE, Wallace A, et al. Evaluation of an In-Situ Neonatal Resuscitation Simulation Program Using the New World Kirkpatrick Model. *Clinical*

СИМУЛЯЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ: АКЦЕНТ НА ЗАПОБІГАННІ ВТОРИННОГО УШКОДЖЕННЯ МОЗКУ

Барило Д. Р., Зорій І. А., Тюфтії О. В., Чифурко В. А.

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Вступ. Черепно-мозкова травма (ЧМТ) є однією з провідних причин смертності та інвалідизації серед осіб працездатного віку, що набула особливої актуальності в умовах воєнних дій. Первинне ушкодження головного мозку часто є незворотним, тоді як вторинне ушкодження формується внаслідок гіпоксії, гіпотензії, порушень вентиляції та затримки надання медичної допомоги. Ефективна підготовка медичних працівників до ведення пацієнтів із ЧМТ потребує не лише теоретичних знань, але й відпрацювання алгоритмів дій у критичних умовах, що зумовлює зростання ролі симуляційних технологій у медичній освіті.

Основна частина. Клінічні дослідження свідчать, що тяжкість перебігу ЧМТ та вираженість неврологічного дефіциту залежать не лише від сили первинного ушкодження, але й від кількості контузійних вогнищ, які мають кумулятивний ефект. Повторні ЧМТ асоціюються з прогресуючими когнітивними порушеннями, зниженням функціональної незалежності та формуванням пірамідної недостатності, що значно погіршує прогноз. Симуляційне навчання дає змогу моделювати реальні клінічні сценарії ведення пацієнтів із ЧМТ, зокрема відпрацювання алгоритмів ABCDE, оцінки рівня свідомості за шкалою коми Глазго, контролю дихальних шляхів, вентиляції та гемодинаміки. В умовах, наближених до бойових і ургентних цивільних ситуацій, формується клінічне мислення, здатність швидко приймати рішення та ефективно працювати в міждисциплінарній команді. Особливу цінність має післясценарний розбір, який допомагає виявити помилки, що призводять до вторинного ушкодження мозку, та закріпити правильні алгоритми дій.

Висновки. Симуляційні технології є ефективним інструментом підготовки медичних працівників до ведення пацієнтів із черепно-мозковою травмою, особливо в умовах воєнного часу. Їх впровадження сприяє зменшенню частоти вторинного ушкодження мозку, підвищенню готовності персоналу до роботи в критичних ситуаціях та покращенню функціональних результатів лікування пацієнтів із ЧМТ.

Список використаних джерел:

1. Наказ МОЗ України № 370 від 16.04.2024 р. «Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги при черепно-мозковій травмі».
2. Sergeyenko Y., Andrae M.E., Segal M. Diagnosis and Management of Mild Traumatic Brain Injury (mTBI): A Comprehensive Patient-Centered Approach // Current Pain and Headache Reports. - 2025.